

GESTÃO ESCOLAR E CICLO PDCA JUNTOS POR UM TRABALHO EDUCACIONAL DE QUALIDADE

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO /
16/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10982834

Fernanda Paula Barbosa Gil de Souza¹; Alexandre Ferreira dos Santos²; Adelaide de Fátima dos Santos³; Leide Ane da Silva Pereira⁴; Alana Ferraz Almeida⁵; Girleide da Silva Lima⁶; Wélida Verdham de Souza Fernandes⁷; Ueudison Alves Guimarães⁸

RESUMO

Procurando aperfeiçoar os códigos de qualidade de sua instituição, o gestor escolar deve se aproveitar do uso de indispensáveis ferramentas de gestão da qualidade, trabalho este que se mostra imprescindível quando se visa externar uma gestão preocupada com a qualidade de seu trabalho. Desta forma, este artigo exhibe como grande meta dissertar acerca do trabalho da gestão escolar acoplado ao ciclo PDCA, em busca de um ensino de qualidade. Assim, buscando-se material teórico de qualidade para alicerçar o escopo deste artigo, foi feita uma pesquisa de caráter bibliográfico e, com ela, foi elencada uma coleta de dados teóricos, os quais servirão de base para a análise aqui edificada acerca da temática proposta para debate e discussão neste artigo. Por meio da edificação deste estudo pode-se compreender que mesmo sabendo da necessidade

de se aproveitar de ferramentas que agilizem e melhorem o método educacional, muitos gestores o deixam de fazer por despreparo ou mesmo por desinteresse, o que os impede de prestar um serviço de qualidade em sua unidade escolar. Assim, entende-se que os gestores escolares precisam passar por cursos de capacitações e por treinamentos que os qualifiquem a fazer um trabalho de qualidade, contudo, necessita-se ainda haver por parte governamental mais estímulos, os quais devem se mostrar voltados à gestores e ainda aos colaboradores da unidade escolar, para que todos tenham a chance de desempenhar proficuamente o seu trabalho, tendo em vista o alcance do bom emprego e uso das ferramentas para a qualidade de melhoria, como o ciclo PDCA.

Palavras-chave: PDCA. Qualidade. Educação. Gestão.

ABSTRACT

Seeking to improve the quality codes of their institution, the school manager must take advantage of the use of indispensable quality management tools, work that proves to be essential when aiming to externalize a management concerned with the quality of its work. In this way, this article shows as a great goal to lecture about the work of school management coupled with the PDCA cycle, in search of quality education. Thus, seeking quality theoretical material to support the scope of this article, bibliographic research was carried out and, with it, a collection of theoretical data was listed, which will serve as a basis for the analysis built here on the proposed theme. for debate and discussion in this article. Through the construction of this study, it can be understood that, even knowing the need to take advantage of tools that streamline and improve the educational method, many managers fail to do so out of unpreparedness or even disinterest, which prevents them from providing a service of quality in your school unit. Thus, it is understood that school managers need to go through training courses and training that qualify them to do quality work, however, there still needs to be more stimuli from the government, which must be aimed at managers and also to the

employees of the school unit, so that everyone has the chance to carry out their work fruitfully, with a view to achieving good employment and using tools for quality improvement, such as the PDCA cycle.

Keywords: PDCA. Quality. Education. Management.

INTRODUÇÃO

Ao se enveredar pelos estudos e apontamentos de Vakalopoulo *et al.* (2013), entende-se que o sucesso no trabalho administrativo público está claramente ligado ao crescimento social e econômico de um povo e, assim, quando se fala de Educação, surge a indignância de se trabalhar com ferramentas que auxiliem aos gestores a alcançarem a meta estipulada no decorrer de seu trabalho na unidade escolar.

Pacheco (2013), por sua vez, entende que o trabalho alicerçado por ferramentas que ajudem na gestão da qualidade de instituições, sejam elas públicas ou privadas, cresce a cada dia devido a busca por constantes melhorias dos processos e, ainda, de melhores resultados.

Já, de acordo com os apontamentos de Cassol *et al.* (2012), compreende-se que isso acontece, pois as ferramentas de gestão procuram sempre levar a instituição ao alcance da tão esperada melhoria dos processos e da qualidade de seu serviço oferecido e, segundo o estudioso, isso chama a atenção do uso de tais ferramentas nas instituições educacionais, tanto públicas quanto privadas.

Desta forma, salienta-se que essas ferramentas são usadas quando se busca pela melhoria na qualidade dos métodos de serviços ofertados por uma apurada instituição, a qual procura, após fazer o aproveitamento do uso de tais ferramentas, chegar a uma melhoria contínua voltada para que haja a satisfação de todos os envolvidos.

Entende-se, pois, de acordo com Santos (2013), que, ao se optar pelo trabalho alicerçado no aproveitamento dessas ferramentas no campo da

Educação, tendo em vista o trabalho da gestão escolar, tanto quando se versa acerca de escolas públicas quanto privadas, depara-se com um desafio que é a cultura organizacional que ali existe, pois, de acordo com o estudioso, “gerir a mudança desta cultura se torna o ponto chave para a utilização eficaz das ferramentas e, conseqüentemente, a melhoria na qualidade de gestão”.

Neste horizonte, surge a necessidade de se trabalhar com ferramentas de análise de qualidade como o ciclo PDCA, a qual claramente pode contribuir facilitando o trabalho da gestão escolar, ajudando-a a enfrentar os seus desafios em relação a gestão de seus processos administrativos, tanto os que provém da falta de recursos, quanto os de seu lado financeiro e intelectual.

Neste sentido, Nascimento (2013), ao citar os desafios enfrentados pela gestão escolar, salienta ser imperativo que haja o uso das supracitadas ferramentas de gestão, como cita-se o ciclo PDCA, para que, com elas, o gestor consiga diminuir os gastos da instituição, como também as despesas decorridas de imagináveis desperdícios que ocorrem quando há uma má gestão escolar.

Com isso, fica aqui a certeza de que tal temática se mostra importante e deve ser mais discutida em novos estudos que envolvam o trabalho da gestão escolar, os quais deverão lembrar da necessidade de que haja mais aproveitamento de ferramentas de verificação de qualidade como o ciclo PDCA, o qual, devido a sua qualidade e importância para o meio educacional foi escolhido como objeto de estudo a ser discutido neste artigo.

METODOLOGIA

A pesquisa desenvolvida para a edificação deste trabalho seguiu uma linha de fundamentação de caráter qualitativo, ou seja, “é aquela que procura estudar os fenômenos educacionais e seus atores dentro do

contexto social e histórico em que acontecem e vivem”, de acordo com os apontamentos apresentados por Cunha, (1993, p.101).

Para tanto, buscou-se desenvolver uma pesquisa de caráter teórico-bibliográfico, mediante os conhecimentos de autores na literatura em questão, com o propósito de refletir cautelosamente acerca da indigência do uso das tecnologias no ambiente escolar e sua contribuição para o ensino-aprendizagem.

REFERENCIAL TEÓRICO

O ciclo PDCA

O Ciclo PDCA, também conhecido como Ciclo de Shewhart, Ciclo da Qualidade ou Ciclo de Deming, é uma metodologia que tem como função básica o auxílio no diagnóstico, análise e prognóstico de problemas organizacionais, sendo extremamente útil para a solução de problemas. Poucos instrumentos se mostram tão efetivos para a busca do aperfeiçoamento quanto este método de melhoria contínua, tendo em vista que ele conduz a ações sistemáticas que agilizam a obtenção de melhores resultados com a finalidade de garantir a sobrevivência e o crescimento das organizações (QUINQUIOLO, 2002).

O Ciclo PDCA se objetiva em exercer o controle de processos, sendo usado de maneira contínua para gerenciar uma organização. Ele permeia diretrizes de controle que favorecem o monitoramento do nível de controle a partir de ideias, padrões e manutenção da diretriz atualizada, preservando e resguardando as necessidades do público alvo atendido.

Como a utilização do Ciclo PDCA está intimamente ligada ao entendimento do conceito de processo, é importante que todos os envolvidos em sua aplicação entendam a visão processual como a identificação clara dos insumos, dos clientes e das saídas que estes adquirem, além dos relacionamentos internos que existem na

organização (TACHIZAWA, SACAICO, 1997), ou seja, a visão de cliente fornecedor interno.

O ciclo PDCA na gestão de qualidade educacional

Segundo os conceitos de Xavier (1994), na década de 80, a qualidade da Educação estava relacionada à possibilidade de acesso rápido e fácil ao processo de ensino, o qual era compreendido como um direito a ser asseverado pelos governos estadual e municipal.

Contudo, quando a temática percorria em torno da afamada excelência no ensino, percebia-se a complexidade que invadia essa questão tão importante para a sociedade como um todo.

Com o passar dos anos, verificou-se que o trabalho desenvolvido pela gestão escolar passou por um processo de averiguação, tencionando identificar a qualidade do ensino promovido pelas escolas públicas, uma iniciativa de grande importância para que se pudesse atingir o aprimoramento educacional.

Assim sendo, descobre-se por meio de estudos de Oliveira e Araújo (2005), que a iniciativa de se criar uma gestão totalmente voltada para a qualidade e para a situação estrutural e pedagógica, revelou a presença de resultados mais consistentes e efetivos, os quais vieram influenciar positivamente nos objetivos almejados pela unidade escolar.

Segundo Oliveira e Araújo (2005):

O principal objetivo da adoção da gestão na qualidade da educação é garantir que o planejamento, organização, controle e ação sejam realizados de maneira correta, resultando na melhoria dos processos administrativos e qualidade do serviço

prestado, garantindo assim, a satisfação dos cidadãos clientes (Oliveira; Araújo, 2005, p.74).

Em contrapartida, é importante esclarecer por meio dos apontamentos de Xavier (1994) que, para que a escola venha utilizar os serviços da gestão de qualidade nas escolas públicas, alguns elementos precisam ser verificados, não se limitando apenas e tão somente à aula como mecanismo de qualidade, mas também aos diversos coeficientes que rodeiam a equipe de funcionários da escola, os quais interferem para que a qualidade tão desejada venha ou não a se tornar uma realidade.

Nesse sentido, compreende-se por meio dos apontamentos do autor mencionado que a escola precisa desenvolver um trabalho de observação com os seus educandos, para compreender melhor as suas necessidades e desejos latentes, tencionando identificar o cenário que se deseja atingir para que dessa maneira consiga criar vínculos organizados entre eles, os docentes e a gestão escolar com intuito de obter a qualidade desejada.

Tomando como referência os conceitos desenvolvidos por Abiko *et. al.* (2002), descobre-se que uma das maiores dificuldades no processo de aplicação da gestão inclinada para a qualidade diz respeito à ruptura dos obstáculos, principalmente quando se trata das modificações em relação aos sentidos e à gestão, tencionando dessa maneira consentir as necessidades e as preferências da instituição de ensino.

De acordo com autores supracitados:

Nas escolas públicas existem diversos públicos que são considerados clientes, além dos alunos e pais, a comunidade e sociedade em geral são percebidas como cidadãos-clientes por serem afetados pelos

resultados proporcionados por instituições públicas
(Abiko et. al. 2002, p.138).

Dentro dessa premissa, é possível compreender, tendo em vista o que os autores apresentam, os grandes problemas relacionados ao fracasso desse modelo de gestão, os quais voltam-se para a carência de investimento, para a ineficiência da gestão e para o despreparo dos profissionais, como ainda para a ausência hierárquica e as questões políticas.

Neste panorama, surgem as ferramentas de qualidade que, segundo Thia *et al.* (2005), ao longo dos anos têm passado por um processo de melhorias permanente, almejando com essa tomada de decisão propiciar resultados significativos para o trabalho de gestão nos diversos contextos, evidenciando cada dia mais a importância de sua utilização nas diversas organizações, principalmente no que tange o ensino nas escolas públicas e privadas de todo o país.

Diante o exposto, utiliza-se como referência acerca da importância dessa ferramenta o discurso de Meireles (2001), o qual esclarece que “o uso das ferramentas é de extrema importância para a gestão da qualidade, pois com a sua utilização proporciona a ocorrência de melhoria contínua dos processos”.

Muito tem sido discutido ao longo da caminhada de construção desse trabalho a respeito da importância das ferramentas de gestão e, como o propósito de fortalecer ainda mais esse conceito, Lucinda (2010) acrescenta que elas são fundamentais para o trabalho desenvolvido pela gestão, pois são capazes de potencializar e facilitar o entendimento dos problemas, aumentam a produtividade, possibilitando a promoção da disciplina nos trabalhos nos processos e garante o contentamento dos que fazem parte desse processo.

Para tanto, Giocondo (2011) salienta que é necessário entender que, para que a ferramenta de gestão seja utilizada dentro do que se espera dela, é indispensável a presença de um profissional qualificado, que venha afiançar mediante o seu uso efetivo, a aquisição dos resultados desejados.

Para Maximiano (2012), neste horizonte, encontra-se o ciclo PDCA que disserta acerca desse ciclo salientando que:

O ciclo PDCA (planejar-executar-chechar-agir), baseia-se no princípio da melhoria contínua dos processos de uma organização, demonstrando de maneira clara os passos necessários para melhorar o desempenho. Esse ciclo é uma das ferramentas da qualidade mais utilizadas para a tomada de decisão (Maximiano, 2012, p.11).

Com isso, o estudioso supracitado ainda reforça a ideia de que o ciclo PDCA, o qual representa nas siglas de seu nome, em inglês, as siglas de seus quatro módulos, dentre eles, estão: planejar-executar-chechar-agir, revelando que ele usa como fundamento o aperfeiçoamento permanente dos processos de uma determinada organização, manifestando com clareza e objetividade os caminhos necessários para que a instituição alcance o êxito esperado, característica essa que o torna cada vez mais como essa ferramenta de grande relevância, sendo a mais utilizada para o processo de tomada de decisão.

Assim sendo, ressalta-se a importância de existirem ferramentas de qualidade no mesmo nível de aproveitamento do ciclo PDCA, especialmente quando se pensa no trabalho do gestor escolar, pois são fundamentais para o trabalho de gestão, já que otimizam o tempo e

facilitam o processo para que seja alcançada, por meio do trabalho gestor, a qualidade que a sociedade deseja na Educação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreendendo-se o trabalho contemporâneo que envolve os afazeres da Gestão Escolar, percebe-se a necessidade de se fazer uso de ferramentas de qualidade como o já citado neste artigo ciclo PDCA, o qual se mostra claramente elementar, quando se busca a melhoria dos processos administrativos na escola, entendendo-se inclusive ser importante saber que este trabalho não exige grandes investimentos e seu retorno se mostra muito expressivo e positivo.

Por meio da edificação deste estudo pode-se compreender ainda que, mesmo sabendo da necessidade de se aproveitar de ferramentas que agilizem e melhorem o método educacional, muitos gestores o deixam de fazer por despreparo ou mesmo por desinteresse, o que os impede de prestar um serviço de qualidade em sua unidade escolar.

Assim, entende-se que os gestores escolares precisam passar por cursos de capacitações e por treinamentos que os qualifiquem a fazer um trabalho de qualidade, contudo, necessita-se ainda haver por parte governamental mais estímulos, os quais devem se mostrar voltados à gestores e ainda aos colaboradores da unidade escolar, para que todos tenham a chance de desempenhar proficuamente o seu trabalho, tendo em vista o alcance do bom emprego e uso das ferramentas para a qualidade de melhoria, como o ciclo PDCA.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abiko, A. K; Ornstein, S. W. (2002). *Inserção Urbana e Avaliação Pós-Ocupação (APO) da Habitação de Interesse Social*. São Paulo: FAUUSP. (Coletânea Habitare/FINEP, 1)

Cassol A. P. *et al.* (2012). *Gestão da qualidade na educação. E-Tech: Tecnologias para competitividade industrial, Florianópolis, nº especial. Educação*. Disponível em: <
<https://www.researchgate.net/publication/236002340>> Acesso em 25 Set. 2022.

Cunha, M. I. (1993). *A pesquisa qualitativa e a didática*. In *Didática: Ruptura, compromisso e pesquisa*. Oliveira, Maria Rita. N. S. (Org.). Campinas, SP, Papirus.

Giocondo, F. I. César. (2011). *Ferramentas Básicas da Qualidade: Instrumentos para gerenciamento de processo e melhoria contínua*. São Paulo: Biblioteca 24 horas. Disponível em: Acesso em 25 Set. 2022.

Lucinda, Marcos Antônio. (2010). *Qualidade: Fundamentos e práticas para curso de graduação*. 3 ed. Rio de Janeiro: Brasport.

Maximiniano, A. C. A. (2012). *Teoria Geral da Administração: da revolução urbana à revolução digital*. 7 ed. São Paulo: Atlas.

Nascimento. K. R. (2013). *Aplicação do ciclo PDCA no acompanhamento e avaliação do cronograma físico de execução de serviços de construção em um edifício residencial multifamiliar de padrão construtivo normal na cidade de Caruaru-PE*. Trabalho de conclusão de Curso (monografia). Universidade Federal de Pernambuco Caruaru.

Oliveira J. A. de *et al.* (2010). *Um estudo sobre a utilização de Sistema, programas e ferramentas da qualidade em empresas do interior de São Paulo*. Bauru-SP.

Oliveira, R. P. de; Araújo, G. C. de. (2005). *Qualidade do ensino: uma nova dimensão da luta pelo direito à educação*. *Revista Brasileira de Educação*. n. 28, Jan. /Fev. /Mar./Abr.

QUINQUIOLO, J. M. (2002). *Avaliação da Eficácia de um Sistema de Gerenciamento para Melhorias Implantado na Área de Carroceria de uma Linha de Produção Automotiva*. TaubatéSP: Universidade de Taubaté.

Santos A. C. M. (2013). *Gestão e qualidade na educação: uma questão de participação*. MPGOA. João Pessoa. V.2, nº 1.

TACHIZAWA, T; SACAICO, O. (1997). *Organização Flexível: qualidade na gestão por processos*. São Paulo: Atlas.

Thia, C. W. et al. (2005). *An exploratory study of the use of quality tools and techniques in product development*. The TQM Magazine, v. 17, n. 5.

Disponível em: Acesso em 25 Set. 2022.

Xavier, A. C. R. (1994). *Rompendo paradigmas: a implantação da gestão da qualidade total nas escolas municipais de Cuiabá*. Brasília: IPEA.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

